

**MILLATLARARO TOTUVLIKNI MUSTAHKAMLASHDA ANDIJONNING
O’RNI
РОЛЬ АНДИЖАНА В УКРЕПЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОГЛАСИЯ
THE ROLE OF ANDIJAN IN STRENGTHENING INTERNATIONAL
HARMONY**

Sodiqova Muhabbat Salimovna

Andijon davlat pedagogika instituti
Ijtimoiy fanlar kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada milliy- madaniy markazlarning millatlararo totuvlikni mustahkamlashdagi o‘rni, mamlakatimizda istiqomat qilayotgan barcha millatlarning milliy qadriyatlarini o‘zaro mushtarakligi, ajdodlarimiz tomonidan yaratilgan yodgorliklarning bugungi kundagi milliy urf-odatlar uyg‘unligini ta’minlashdagi o‘rni yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: Millatlararo totuvlik, diniy bag‘rikenglik, madaniy yodgorliklar, milliy qadriyatlar, tarixiy manzillar, ziyoratgohlar, masjidlar va madrasalar.

Аннотация: В данной статье освещена роль национально-культурных центров в укреплении межэтнического согласия, взаимного деления национальных ценностей всех этносов, проживающих в нашей стране, а также роль памятников, созданных нашими предками, в обеспечении гармонии национальных традиций. сегодня.

Ключевые слова: Межнациональное согласие, религиозная толерантность, памятники культуры, национальные ценности, исторические места, места паломничества, мечети и медресе.

Abstract: This article highlights the role of national-cultural centers in strengthening inter-ethnic harmony, the mutual sharing of national values of all ethnic groups living in our country, and the role of monuments created by our ancestors in ensuring the harmony of national traditions today.

Key words: International harmony, religious tolerance, cultural monuments, national values, historical places, places of pilgrimage, mosques and madrassas.

Yangi O‘zbekistonda ijtimoiy-siyosiy hayotning barcha jabhalarida olib borilayotgan keng qamrovli islohotlar o‘z samarasini berib kelmoqda. Jumladan, yurtimizda yashayotgan turli millat vakillari o‘rtasida o‘zaro hurmat, ishonch, teng huquqli hamjihatlikni mustahkamlashga alohida e’tibor berilmoqda.

Bugungi kunda Yangi O‘zbekistonda faol “xalq diplomatiyasi”ga asosan mamlakatimizda yashayotgan barcha millat vakillarining totuvligini, barqarorligini,

tinchlik va hamjihatligini ta'minlash, vatandoshlarimiz ongu shuurida “ko'p millatlilik – O'zbekistonning boyligi” degan bosh g'oya singdirishga oid hamda xorijiy mamlakatlar bilan madaniy-ma'rifiy aloqalarni kengaytirishga doir islohotlar izchil amalga oshirilmoqda. Jumladan, Prezident Sh.Mirziyoevning “Millatlararo munosabatlar va xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalarini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”⁹ Farmoni e'lon qilindi. Mazkur Farmon asosida sohaga oid amalga oshirilayotgan ishlar va chora-tadbirlarni samarali muvofiqlashtirishga yo'naltirilgan davlat siyosatini bosqichma-bosqich ro'yobga chiqarish, xorijiy mamlakatlar bilan do'stlik aloqalarini yanada kengaytirishning ustuvor masalalari ko'rsatib berildi. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev ta'kidlaganidek, “Bizning qadimiy va sahovatli zaminimizda ko'p asrlar davomida turli millat va elat, madaniyat va din vakillari tinch-totuv yashab kelgan. Mehmondo'stlik, ezgulik, qalb sahovati va tom ma'nodagi bag'rikenglik bizning xalqimizga doimo xos bo'lgan va uning mentaliteti asosini tashkil etadi. Mustaqillik yillarida mamlakatimizda millatlararo munosabatlar rivojida yangi bosqich boshlandi. ... Yurtimizda hukm surayotgan do'stlik va birdamlik muhiti – tinchlik va barqarorlik, amalga oshirilayotgan islohotlar samaradorligini oshirish, O'zbekistonning xalqaro maydondagi obro'-e'tiborini yanada yuksaltirishning eng muhim omilidir”¹⁰.

Ma'lumki, “Davlatning barqarorligi ko'p jihatdan millatlararo munosabatlardagi turli muammolarni hal etish qobiliyatiga bog'liqdir. Bugungi davrda, tobora siyosiy kuch olayotgan mintaqaviy mojarolar, shu jumladan, millatlararo nizolar kuchayayotgan bir sharoitda, bu muammo, ayniqsa, muhim o'ringa chiqib boryapti. Shu munosabat bilan mamlakatlararo totuvlik har qanday ko'pmillatli davlat uchun hal qiluvchi omil sifatida ahamiyat kasb etmoqda”¹¹. O'zbekistonda millatlararo totuvlikni ta'minlash hamda o'zaro manfaatli tashqi siyosat asosida turli millatga mansub fuqarolarning ijtimoiy hayotdagi faol ishtirokini har tomonlama ta'minlash, ularni milliy o'zligini hamda o'z qadriyatlarini saqlab qolishlari uchun barcha imkoniyatlar yaratilmoqda.

Bugungi kunda mamlakatimizda umuta'lim maktablarida 10 ga yaqin milliy tillarda ta'lim berish yo'lga qo'yilganligi, Milliy teleradiokompaniyaning kanallarida 12 dan ortiq tilda ko'rsatuvlar efirga uzatilib, gazeta, jurnallar va ilmiy tadqiqotlar nashr etilmoqda. Ta'kidlash joizki, mamlakatimizda istiqomat qilayotgan barcha millatlarning milliy qadriyatlarini o'zaro mushtarakligi, davlatlararo munosabatlarda ham o'zining ijobiy natijasini bermoqda. Masalan, o'zbek va ozar xalqlari qadimdan bir-biri bilan yaqin aloqada bo'lgan. Ozarbayjon tarixdan ma'lumki, Markaziy Osiyodagi turkiy xalqlar bilan ahil inoq bo'lib yashagan. Bizning ko'plab ziyoli

⁹ O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 19 maydagi PF-5046 sonli Farmoni.

¹⁰ Mirziyoev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz. J.1. – Toshkent.: O'zbekiston, 2017. 295- b.

¹¹ Mirziyoev Sh.M. Yangi O'zbekiston Strategiyasi. T., 2021 yil.

ajdodlarimiz ham Ozarbayjonda tahsil olgan. Birgina, general Sobir Rahimov Bokuda ta’lim olgan. Maqsud Shayxzoda esa O‘zbekistonda “o‘zbek farzandi” deya e’tirof etilgan. Muhtaram Prezidentimiz tashabbusi bilan ozar halqiga Fuzuliy tumanida sovg‘a sifatida bunyod etilgan “Mirzo Ulug‘bek” nomidagi 960 o‘rinli 1-maktabning o‘zi ham ikki millatning bukilmaz milliy-madaniy mustahkam totuvligining namunasidir.

Yurtimizda ham qadimiy boy tarixga ega obidalar, madaniy yodgorliklar xalqimizning uzoq o‘tmishini o‘zida jo etgan milliy an’ana va qadriyatlarimiz namunasi, ajdodlarimizning bebaho san’at asarlari hisoblanadi. Shu sababli ularni ilmiy tadqiq etish, asrab-avaylash, kelajak avlodlarga bus-butun yetkazish bizning muqaddas burchimizga aylanmog‘i darkor.

Andijon viloyati ham ko‘hna Samarqand, Buxoro, Shahrizabz, Xiva va Qo‘qon singari ko‘plab tarixiy, madaniy yodgorliklarga ega bo‘lgan Sharqning qadimiy shaharlaridandir. Afsuski, tarixiy-me’moriy obidalarni shu kungacha to‘liq saqlanib qolinmaganligi va turizmni yuqori darajada rivojlanmaganligining sabablaridan biri viloyat seysmik faol zonada joylashganligidir. Andijonda o‘tgan asrning o‘zida 4 marotaba kuzatilgan 8-9 ballik zilzilalar bir qancha tarixiy va me’moriy obidalarni vayron qilgan.

Bugungi kunda viloyatda mahalliy va respublika ahamiyatiga molik 422 ta moddiy va madaniy meros ob’ektlar mavjud bo‘lib, ular 221 ta arxeologik, 74 ta me’moriy yodgorliklar, 42 ta monumental san’at asarlar, 85 ta diqqatga sazovor joylar va ziyoratgohlardan iboratdir. Ushbu madaniy meros ob’ektlari 400 ta davlat, 22 ta xususiy mulkdagi qadimiy maskanlarni tashkil etadi.

Andijon viloyatida so‘nggi yillarda O‘zbekiston-Xitoy qo‘shma xalqaro arxeologik kompleks ekspeditsiyasi hamkorlikda Marhamat tumanidagi Mingtepa yodgorligini ilmiy tadqiq etish ishlarini olib bordilar. Mazkur yodgorlik xududida olib borilgan qazishma ishlari davomida aniqlangan sopol ko‘zalar va xumcha hamda tuvaklar, shuningdek, sopoldan yasalgan otning bosh qismi va boshqa shunga o‘xshash ashyoviy dalillar Mingtepa qadimda byuir necha halqlarning yuksak madaniy va savdo aloqalari markazi bo‘lganligidan darak beradi.

Bundan tashqari, Mingtepa arxeologik yodgorligi hududidan antik davrga oid shahar qabristoning topilishi diniy urf-odatlarining ham hududda rivoj topganini ko‘rishimiz mumkin. Shuningdek, hunarmandchik va san’atning turli yo‘nalishlariga oid noyob topilmalar viloyatning qadimdan boy milliy-ma’naviy salohiyat egasi ekanligidan, millatlar mushtarakligini ta’minlovchi ko‘prik vazifasini bajarganini ko‘rishimiz mumkin.

Xorijiy davlatlarda, xususan Xitoy Xalq Respublikasining televidenieleri Mingtepa yodgorligiga oid bir necha soatlik ko‘rsatuvlar tayyorlab efirga uzatdilar. Bu ham millatlararo totuvlik va Buyuk Ipak yo‘lida joylashgan qadimiy hududga

berilgan yuksak baho ramzi hisoblanadi. Shuni aytish kerakki, Shanxay hamkorlik tashkiloti samiti vaqtida (2016 yil, 23-24 iyun) XXR raisi Si szinpin Mingtepada qazishma olib borayotgan arxeolog olimlar bilan shaxsan uchrashib fikrlarini o‘rtoqlashdilar. Shuningdek, “Mingtepa” arxeologiya meros ob‘ektini ilmiy tadqiq etish hamda, hududga tashrif buyuruvchilar uchun qulay sharoitlar yaratish va muhofaza qilish maqsadida Vazirlar Mahkamasining Qarori¹² qabul qilindi.

Qo‘rg‘ontepa tumanidagi “Qo‘shtepa” arxeologik yodgorliklarida qazilma va ilmiy-tadqiqot ishlari olib bordilar. Mazkur hududda butun qishloq aholisi uchun bug‘doy va mahsulotlarni saqlovchi ombor, mudofa devorlari qoldiqlari topildi. Topilgan buyumlar asosiyda hududda milodiy III-V asrlargacha madaniy taraqqiy etgan Dovon davlatiga taaluqli shahar bo‘lganligidan dalolat beradi.

Bundan tashqari, viloyatning bir necha hududida joylashgan “Jome” me‘moriy majmua, “Abdurahmonboy masjidi”, “Xo‘ja Abdulloh tug‘dor maqbarasi”, “Yunus ota”, “Masjid”, “Yilqichi ota”, “Imom ota” ziyoratgohlari, “Ikkinchi jahon urushi qahramonlari xotirasi”, “Z.M.Bobur xiyoboni”, “G‘ulomjon Yoqubov xiyoboni” kabi madaniy meros ob‘ektlari mamlakatimizda millatlararo totuvlikdan darak beruvchi munavvar kunlarimizning qaddi-qomatidir.

Dalvarzintepa, Eylaton yodgorliklari hamda Sarvontepa, Chordona, Ark ichi, Shahrison kabi arxeologik mavzeldagi topilmalar, Xitoy yilnomalarida bundan 2,5 ming yil oldin hozirgi Andijon hududida shaharsozlik madaniyati naqadar yuksak rivojlanganligini ko‘rsatadi¹³.

Dalvarzintepa yodgorligi hududi 25 gektardan iborat bo‘lib, miloddan avvalgi 2-minglikka ya‘ni bronza davriga oid shahardir bo‘lgan. Shahar uch qismdan iborat bo‘lib, birinchi qismida saroy, ark bo‘lgan, ikkinchi qismida aholi istiqomat qilgan, uchinchi qismi esa tashqi dushmanidan mudofalovchi hudud bo‘lgan. Hududda XX asrning 50-yillaridan boshlab tadqiqot ishlari olib borilgan. 2019 yilga kelib o‘zbek-yapon arxeologik ekspeditsiyasi tomonidan tadqiqotlar olib borilgan. Mazkur yodgorlik O‘zrta Osiyodagi eng qadimiy va shu bilan birga madaniy-ma‘naviy jihatdan taraqqiy topgan hududlardan biri sanaladi. Bu hududdan topilgan sopol buyumlardagi naqshlar rassoschilik san‘atining yuksak taraqqiyoti namunalari sanaladi. Tarixda sopolga angob bilan ishlav berish, Farg‘ona vodiysida, xususan Dalvarzintepa yodgorligi hududida boshlangan degan ilmiy xulosalar ham bor. Bu yerdagi topilmalarning ranglarining sofligi, nafisligi va geometrik shakllari bilan boshqa hududlardagi yodgorliklardan ajralib turishini ta‘kidlaganlar. Mazkur hududda 130 dan ortiq temir buyumlari ham topilganligi yuksak tafakkur egalari istiqomat qilganliklaridan dalolatdir.

¹² O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 29 dekabrda “Andijon viloyatining Marhamat tumanidagi “Mingtepa” arxeologiya merosi ob‘ektini muhofaza qilish, tadqiq etish va undan oqilona foydalanish to‘g‘risidagi №1059 Qarori.

¹³ Shamsutdinov R.T., Is‘hoqov A.A. Andijon tarixidan lavhalar. – T.: «Sharq», 2013. –22-b.

Bundan tashqari, viloyatda joylashgan Eylaton (Shahri Xoybor) Sarbontepa, Kultepa, Toshtepa va Sho‘rabashot kabi qadimiy shahar qoldiqlari viloyatdagi millatlararo totuvlikni ta‘minlovchi turistik salohiyat jozibadorligini yanada oshirishga xizmat qiladi¹⁴.

Fozilmon-ota, Bibiseshanba, Yunus payg‘ambar, Qutayba ibn Muslim, Imom ota, Shirmonbuloq, Pistamozor, Boboxuroson, Uch buloq, Tuzluqbuvi, Xo‘ja Qambar-ota, Mehmoni Valiy, Ko‘kto‘nlik ota, Otaqo‘zi madrasasi¹⁵ kabi ziyoratgohlar yil davomida mahalliy va horijiy sayyohlarning diqqat markazidir. Bu ziyoratgohlar madaniy meros sifatida ro‘yxatga olingan va davlat muhofazasidir.

Har yili yuqoridagi madaniy meroslarni o‘rganish, o‘zbek milliy mintaliteti va diniy bag‘rikenglikni targ‘ib etuvchi mazkur yodgorliklarni ko‘rish uchun Markaziy Osiyo davlatlari, Yaponiya, Malaziya, Indoneziya, Xitoy, Rossiya, Turkiya, Germaniya, Angliya, Italiya va AQSh kabi mamkalakatlardan yuzlab ziyoratchi-sayyohlar tashrif buyuradilar.

Bundan tashqari tadqiqotlarimiz davomida bir necha taklif va xulosalarni qayd etishni maqsadga muvofiq deb hisobladik:

Birinchidan, Respublikamizda yashovchi turli millat vakillarini o‘zaro hamjihatligini, milliy urf-odatlar uyg‘unligini ta‘minlash maqsadida hamda, viloyat mamlakatimizning eng sharqiy qismida joylashganligi hisobga olib Qamchiq davonidan orqali xavfsizlik choralari e‘tiborga olib, mikroavtobuslar harakatini sonini ko‘paytirish va bu esa turli millat vakillarining hududga kelishini ta‘minlaydi;

Ikkinchidan, tumanlar infrastrukturasi turistik talablarga yetarlicha javob bermasligi, madaniy yodgorliklar uchun maxsus sayyohlik dasturlari va yo‘nalish xaritalaridagi ketma-ketlikning yo‘qligi, sohaga oid kadrlarning yetishmasligi viloyatga tashrif buyuruvchilarni sonini birmuncha kamayishiga sabab bo‘lmoqda.

Jonajon diyorumizda barcha millat va elatlar birgalikda ahil-inoq va o‘zaro teng manfaatli bo‘lib yashashini o‘zining bosh maqsadlaridan biriga aylantirgan Yangi O‘zbekistonda Uchinchi Renessansni barpo etish barchamizning muqaddas shiorimizga aylanmog‘i darkor.

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017- yil 19- maydagi PF-5046 sonli Farmoni.
2. Mirziyoev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat‘iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. J.1. – Toshkent.: O‘zbekiston, 2017. 295- b.
3. Mirziyoev Sh.M. Yangi O‘zbekiston Strategiyasi. T., 2021 yil.

¹⁴ Matboboev B.X., Mashrapov Z.Z. Andijon tarixi., - T., 2014. -20-21-b.

¹⁵ Azimov I. Farg‘ona vodiysining arxitektura yodgorliklari. Yo‘l ko‘rsatkich.- T.: “O‘zbekiston”, 1986 yil. 46-55-b.

4 O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 29 dekabrda “Andijon viloyatining Marhamat tumanidagi “Mingtepa” arxeologiya merosi obyektini muhofaza qilish, tadqiq etish va undan oqilona foydalanish to‘g‘risidagi №1059 Qarori.

5 Shamsutdinov R.T., Is‘hoqov A.A. Andijon tarixidan lavhalar. – T.: «Sharq», 2013. –22-b.

6. Matboboev B.X., Mashrapov Z.Z. Andijon tarixi., - T., 2014. -20-21-b.

7. Azimov I. Farg‘ona vodiysining arxitektura yodgorliklari. Yo‘l ko‘rsatkich.- T.: “O‘zbekiston”, 1986 yil. 46-55-b.

8.Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.

9. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCH. Maxmudjanovna, A. N. (2023).

10. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGI KONSTITUTSIYADA INSON HUQUQLARINING O‘RNI VA XALQARO HUQUQ NORMALARI BILAN UYG‘UNLIGI.

11. Maxmudjanovna, A. N. (2023). ZAMONAVIY AXBOROT MUHITIDA YOSHLAR TA‘LIM TARBIYASI VA MUAMMOSI.

12. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O ‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G ‘OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.

13. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA‘RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.

14. Salimovna, S. M. (2023). RENAISSANCE OF TIMURID PERIOD AND ITS PLACE IN WORLD CIVILIZATION. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.

15. Farhodovna, X. R. O., Sobirjon o‘gli, U. B., & Tohirjon o‘g‘li, M. Z. (2024). BALIQCHI TARIXI VA ZIYORATGOHLARI. SUSTAINABILITY OF EDUCATION, SOCIO-ECONOMIC SCIENCE THEORY, 2(15), 80-84.

16. Атабаева, Н. (2024). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К СТУДЕНТАМ ПРИ ПРЕПОДАВАНИИ ПРЕДМЕТА ИСТОРИИ. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).

17. Atabayeva, N., & Soyibjonova, M. (2024). HURRIYAT SHAMOLI BO‘LIB ESGAN G‘ULOM ZAFARIY IJODIGA BIR NAZAR. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).

18. Atabayeva, N., & Qodirov, A. (2024). BOBURIYLAR DAVRIDA HINDISTONNING BILAN TURKISTON DIPLOMATIK MUNOSABATLARI. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).